

MARGANETS KLASTERLARI BILAN BOYITILGAN KREMNIYNING TENZO XUSUSIYATLARINI O'RGANISH

Tursinbaev Sabirbay Awesbay uli¹

Kalliev Umid Gayli ug'li²

Alieva Shaxriyzada Joldasbay qizi²

¹Nukus davlat pedagogika institutining katta o'qituvchisi, f.m.f. bo'yicha PhD

²Nukus davlat pedagogika institutining talabasi

E-mail: sabirbay_fizika@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331543>

Annotatsiya: Ushbu ishda hajmida marganets aralashma atomlarining klasterlari mavjud bo'lgan kremniyning tenzoelektrik xususiyatlariga bir tekis bo'lmagan bosimning ta'siri ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Yarimo'tkazgich, klasterlar, bosim, marganets, diffuziya, harorat.

Ushbu ishda marganets atomlarining klasterlariga ega kremniy parametrlariga bir tekis bo'lmagan deformatsiyaning ta'siri o'rganilgan. Marganets atomlarining klasterlariga ega kremniyda tenzo effekti va uning namoyon bo'lish mexanizmini o'rganish uchun marganets atomlarining klasterlarini shakllantirish maqsadida maxsus texnologiya bo'yicha namunalar tayyorlangan.

Marganets atomlarining klasterlariga ega bo'lgan kremniyning elektrofizik xususiyatlariga mexanik bosimning ta'sirini o'rganish, klasterlarni shakllantirish texnologik jarayonida kremniy hajmida hosil bo'ladigan notekisliklar haqida qimmatli ma'lumotlar beradi, shuningdek, aralashma atomlarining klasterlari bo'lgan yarimo'tkazgich materiallar asosida yuqori sezgirlikka ega tenzo sensorlarni yaratishning yangi yo'llarini topish imkonini beradi [1-7].

Marganets atomlarining klasterlarini shakllantirish uchun boshlang'ich material sifatida solishtirma qarshiligi $\rho = 3 \text{ Om} \cdot \text{sm}$ va bor konsentratsiyasi $N_B = 7 \cdot 10^{15} \cdot \text{sm}^{-3}$ bo'lgan p-tipli monokristal kremniy tanlangan. Klasterlarni shakllantirish uchun diffuzion texnologiya $T=1150 \div 1170^\circ\text{C}$ harorat oralig'ida $t=5 \div 20$ daqiqa davomida muhrlangan ampulalarda o'tkazildi. Diffuziyadan so'ng plastinalar 200°C/s tezligida moy ichida keskin sovutildi. Keyin plastinalar mexanik va kimyoviy ishlov berish orqali tozalandi. Kremniy panjarasidagi marganets atomlarining klasterlarining shakllanishi EPR usuli bilan o'rganildi. Namunalarning o'lchami $1 \times 4 \times 8$ mm edi.

Tashqi bosim ta'sirida qorong'ida o'lchangan tokning o'zgarishiga bog'liqligi doimiy kuchlanish manbayidan 5 V berish orqali o'rganildi. Bosim miqdorining qiymati oshishi bilan tok qiymati o'lchandi. Parametrlarning o'zgarishi 1-jadvalda ko'rsatilgan. Tashqi bosim ta'sirida namuna orqali o'tayotgan tok qiymati oshishi aniqlandi. Tadqiqotlar xona haroratida o'tkazildi [8-13].

1-jadval. Namuna orqali o'tayotgan tok qiymatining tashqi bosim miqdoriga bog'liqligi

№	$\rho = 3 \text{ Om} \cdot \text{sm}$		$\rho = 3.7 \cdot 10^7 \text{ Om} \cdot \text{sm}$	
	Bosim P, [Pa]	Qorong'i joyda o'lchangan tok $I_q, [\mu\text{m}]$	Bosim P, [Pa]	Qorong'i joyda o'lchangan tok $I_q, [\mu\text{m}]$
1.	$1.7 \cdot 10^6$	1.35	$1.57 \cdot 10^6$	1.63
2.	$1.37 \cdot 10^7$	1.68	$1.43 \cdot 10^7$	1.91

3.	$2.83 \cdot 10^7$	1.79	$2.62 \cdot 10^7$	1.99
4.	$3.98 \cdot 10^7$	1.86	$4.34 \cdot 10^7$	2.09
5.	$5.18 \cdot 10^7$	1.89	$5.35 \cdot 10^7$	2.14
6.	$6.49 \cdot 10^7$	1.93	$6.47 \cdot 10^7$	2.16
7.	$7.8 \cdot 10^7$	1.96	$7.95 \cdot 10^7$	2.2
8.	$8.37 \cdot 10^7$	1.97	$8.17 \cdot 10^7$	2.21

Oddiy yarim o'tkazgich materiallardan farqli o'laroq, marganets atomlarining klasterlariga ega bo'lgan kremniyda xona haroratida mavjud nazariya bilan tushuntirish qiyin bo'lgan yetarlicha yuqori tenzo sezgirlik kuzatilishi aniqlandi. Olingan ma'lumotlar shunday yuqori tenzo sezgirlikning olingan materialdagi bosim mavjudligida marganets atomlari klasterlarining holatining o'zgarishi bilan bog'liq ekanligini taxmin qilish imkonini beradi. Ushbu ma'lumotlar marganets atomlarining klasterlari bo'lgan kremniy tenzo datchiklarining yangi sinfini yaratish uchun istiqbolli material bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Marganets atomlari klasterlarining konsentratsiyasi va zaryadli holatini boshqarish orqali bunday materiallarning tenzo sezgirlikni sezilarli darajada oshirish mumkin.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.A. Tursinbaev, M.O. Tajetdinova. Yarimo'tkazgich materiallarning tenzoelektrik xususiyatlari // International scientific and practical conference modern, innovative development of exact and natural sciences in higher education november 15, 2024, pp. 68-70
2. Турсынбаев С. А. и др. Тензоэлектрические свойства кремния с нанокластерами атомов марганца // Приборы. – 2021. – №. 6. – С. 51.
3. A.B. Kamalov, S.A. Tursinbaev, Kh.M. Iliyev, M.M. Shoabdurakhimova. Scientific-technical journal, 3 (5), 45 (2020).
4. С.А. Турсынбаев, А.Б. Камалов, Х.М. Илиев, С.А. Тачилин, Г.А. Кушиев. Тензосвойства кремния с нанокластерами. // Физика полупроводников и микроэлектроника. 2019, том 1, вып. 4, С.62–67.
5. A.S. Muratov, A.B.Kamalov, S. A. Tursinbaev. Installations for studying the strain properties of silicon with nanoclusters of impurity atoms // Science and Education in Karakalpakstan. 2021 №2 (17). ISSN 2181-9203. С. 4-7.
6. Илиев Х. М., Камалов А. Б., Турсынбаев С. А. Кремний с нанокластерами атомов марганца–новый материал для тензодатчиков //НДПИ «Фан ва жамият» журнали. – 2020. – №. 4. – С. 7-9.
7. С.А. Турсынбаев, А.Б. Камалов, С.Б. Исамов, С.А. Тачилин. Разработка установки для изучения влияния электрического поля, температуры и освещения на параметры полупроводникового материала в условиях локального давления // Приборы. 2022, 1 (259). С. 19–22.
8. С. А. Турсынбаев, Влияние одноосного точечного радиального давления и температуры на кремний с нанокластерами атомов марганца // International scientific and practical conference modern, innovative development of exact and natural sciences in higher education november 15, 2024, pp. 9-12.

9. S.A. Tursinbaev, A.E. Otarbaev, O.N. Yusupov, S.M. Kasimov. Spekr chiziqlarini o'lchash uchun difraktsion spektrometrni yig'ish // Fan, Jamiyat va Innovatsiyalar. Vol. 3 Issue 21. 2025, №. 4, b. 20-26.
10. S. Tursinbaev, G. Jumatova, F. Joldasbaeva. The topic of optical instruments in general education schools and the methodology of teaching them // International Journal of Pedagogics. Vol.05 Issue03 2025, pp. 88-90. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue03-25>
11. S.A. Tursinbaev, M.T. Nsanbaev, N.I. Embergenova. Methods of Teaching the Topic of Circular Motion in Physics in a Comprehensive School // Innovations in technology and science education. Vol.04 Issue31 2025, pp. 113-118. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15088205>
12. D.M. Esbergenov, E.M. Naurzalieva, S.A. Tursinbaev, Enhancing the Perfection of a Silicon Crystal Doped with Nickel and Zinc Impurities. // East Eur. J. Phys. 4, 172 (2023), <https://doi.org/10.26565/2312-4334-2023-4-19>
13. Tursinbaev Sabirbay, Eshmuratova Guljamal, Mingbaeva Malika. Explaining physics topics in general education schools using engaging games // International Journal of Engineering Mathematics (Online). 7, №1, 2025/4/28, pp. 48-52.